

Список використаних джерел

1. World Bank. Jobs in the Orange Economy: Impact of Disruptive Technologies. URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/83524c72d2551661f645a89526934e55-0460012023/original/S4YE-DiscussionNote-JobsinCreativeEconomy-ImpactofDisruptiveTech-Final-Nov.pdf?deliveryName=FCP_1_DM202199
2. M. Maslak, Y. Yakovenko, O. Maslak, P. Pererva and N. Grishko, "Problems of Intellectual Property in the Information Economy Through the Prism of Artificial Intelligence as a Dual-Purpose Technology," 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 01-05, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005671.
3. Shaptala, R. V., & Yakovenko, Y. Y. (2025). The impact of AI on the labor market. URL: <https://repo.btu.kharkiv.ua/server/api/core/bitstreams/0135a338-6028-4861-ad02-a5fc09c52765/content>

DOI: 10.5281/zenodo.18462884

**ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА**

*Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Таловер В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки
Дубовик О.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Офосу Армаа Стефани, працівник готельно-ресторанного бізнесу, Гана*

У сучасних умовах цифрової трансформації бізнесу ключову роль у формуванні конкурентних переваг відіграють цифрові платформи, які забезпечують інтеграцію учасників ринку, автоматизацію бізнес-процесів, аналітику даних і розвиток екосистеми інновацій. Платформна економіка, що базується на взаємодії між виробниками, споживачами, постачальниками послуг і даних, створює умови для сталого розвитку підприємств та підвищення їх адаптивності до змін ринкового середовища. Нині цифрові платформи стають ключовим інструментом відкритих інновацій, що дозволяють компаніям залучати зовнішні ресурси, партнерів та користувачів до створення нової цінності [1]. Такі моделі ефективно використовують принципи мережевих ефектів, коли збільшення кількості учасників екосистеми призводить до

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

зростання її цінності для кожного користувача [2].

З позицій стратегічного менеджменту, цифрові платформи дозволяють створювати унікальні конкурентні переваги, базовані не лише на продукті чи ціні, а й на інформаційних потоках, доступі до даних та здатності швидко масштабувати рішення. Підприємства, що інтегрують платформи в управління бізнесом, отримують можливість точного прогнозування попиту, оптимізації логістики, персоналізації маркетингу та підвищення якості клієнтського досвіду.

Практичні приклади успішного використання цифрових платформ демонструють провідні міжнародні та українські компанії. Зокрема: Amazon і Alibaba побудували свої бізнес-моделі на платформній взаємодії між мільйонами продавців і покупців, що дозволяє їм утримувати лідерство на глобальному ринку [3]; Diia.Business в Україні створила цифрову платформу для підтримки підприємництва, де об'єднані інструменти консультацій, навчання та сервісів для бізнесу [4]; Rozetka перетворилася з інтернет-магазину на платформу електронної комерції, що об'єднує тисячі продавців, пропонуючи користувачам єдину екосистему товарів і послуг.

Теоретичною основою побудови ефективних цифрових платформ є моделі багатосторонніх ринків (multi-sided markets), у яких платформа виступає посередником між різними групами користувачів, створюючи для кожної з них додану цінність. Важливою складовою конкурентної стратегії є також управління даними – платформи дозволяють збирати, обробляти й аналізувати великі обсяги інформації (Big Data), що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень [5]. Ключовим фактором успіху стає інноваційність бізнес-моделі, що поєднує цифрову інфраструктуру, клієнтоорієнтованість і здатність до постійного вдосконалення. Використання платформних рішень сприяє формуванню динамічних здібностей підприємства – здатності швидко реагувати на зміни, відновлювати конкурентні позиції та створювати нові ринкові ніші [2].

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Отже, цифрові платформи є не просто технологічним інструментом, а стратегічним активом, який забезпечує довгострокові конкурентні переваги через інтеграцію інновацій, даних і партнерств. Підприємства, що ефективно використовують платформні бізнес-моделі, отримують стійкість до криз, підвищують продуктивність та формують нову цінність для споживачів у цифровій економіці.

Список використаних джерел

1. Гордієнко О. В. Цифрові платформи як інструмент конкурентних переваг підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 49. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2689>
2. Махоткіна Л. І., Біленька М. В. Цифрові платформи як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. *Вісник економічної науки України*. 2022. № 2 (43). С. 56–62. URL: <https://visnyk-econom.uzhnu.edu.ua/article/view/261>
3. Кулинич О. В., Костенко О. В. Платформні бізнес-моделі в цифровій економіці: тенденції розвитку та управлінські аспекти. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2023. № 1(25). С. 78–85. – URL: <https://science.lpnu.ua/uk/meu/vsi-vypusky/2023/1>
4. Міністерство цифрової трансформації України. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2030 роки. – Київ: Мінцифри, 2023. URL: <https://thedigital.gov.ua/>
5. Яковенко, Я. Ю., & Шаптала, Р. В. Досвід ізраїльських стартапів при прийнятті рішень в умовах невизначеності. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. Вип. 16. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14982237>

**ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ**

Дубовик О.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Лощенко Д.А., аспірант кафедри економіки
Гришко Н.Є., к.е.н., доцент кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Гайова Ганна, Novartis, Чехія

У сучасному бізнес-середовищі ефективне управління інноваційними проєктами неможливе без впровадження цифрових технологій. Під впливом глобальної цифровізації та автоматизації процесів змінився сам підхід до

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року